

Abdelhamid Mehri Constantine2 University

Sciences & Techniques of Physical & Sports Activities Institute

Sports Performance Analysis And Expertise Laboratory

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This certificate is proudly presented to

Adel BELKADI

***Laboratory of Applied Sciences to Human Movement,
Institute of Physical Education and Sport
University of Mostaganem.***

Co-authors: Wahib BEBOUCHA, Houcine ASLI, Mohamed MOUSSA, Mohamed SEBBANE

For successful participation during the 4rd International Sports Sciences Congress "4ISSC" «Sport And Innovations, An Ecosystem In Motion», From 18 to 20 November 2025, with an oral communication entitled :

Revolutionising combat sports training: the robotised judo training dummy.

Pr. Yassine BENKARA

President of the
organizing committee

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2

Abdelhamid Mehri University Constantine 2

Institute of Science and Techniques of Physical and Sports Activities

مخبر تحليل وخبرة الأداء الرياضي

laboratory of sport performance analysis and expertise

LEAPS

Laboratoire d'Expertise et d'Analyse de la Performance Sportive

4TH INTERNATIONAL SPORTS SCIENCES CONGRESS

SPORTS & ENNOVATION AN ECOSYSTEM IN MOTION

CONSTANTINE

18 – 20 November 2025

PROGRAM

Scientific Committee

اللجنة العلمية

Comité Scientifique

- Pr Fouad Chiha**, LEAPS, Abdelhamid Mehri – Constantine 2 University, Algeria (President)
Pr Hazzaa Al-Hazzaa, Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia
Pr Rungchai Chanchaiyakul, Mahidol University, Thailand
Pr Adrian Feria Madueño, University of Extremadura, Spain
Pr Jose Parraça, Department of Sport and Health, University of Évora, Portugal
Pr Mouhamed Bougrida, LR2M, Constantine 3 University, Algeria
Pr Khaled Moh'd Abderahim Atiyat, The University of Jordan – Amman, Jordan
Pr Abderraouf Ben Abderrahman, 2A2S President (Tunisia), ISSEP Ksar Saïd, Tunisia
Pr Abdel-Hafez Tayseer Atallah Alnawayseh, Mutah University, Jordan
Pr Merzouk Abdellah, University of Picardy, Amiens, France
Pr Abdellah Bahri, LEAPS, Abdelhamid Mehri – Constantine 2 University, Algeria
Dr Haidar Djemai, UMR S1124, EA 7329, University of Paris, France
Pr Boubekeur S. Fakraoui, B&MG Lab, Constantine 3 University, Algeria
Pr Nourreddine Ghennam, RBPAS Laboratory, University of Oum El Bouaghi, Algeria
Pr Mourad Mahour Bacha, Laboratory of Sciences and Techniques of Physical and Sports Activity, University of Algiers 3, Algeria
Pr Sabira Ferahtia, Laboratory of Sciences and Techniques of Physical and Sports Activity, University of Algiers 3, Algeria
Dr Mansouri Abdellah, University of Oum El Bouaghi, Algeria

Organizing Committee

اللجنة المنظمة

comite d'organisation

- Pr Yassine Benkara**, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria (Président)
Dr Haidar Djemai, UMR S1124, EA 7329, University of Paris Cité, France
Pr Sellami Abderrahim, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Pr Benlabed Abderrahim, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Pr Elhachemi Elhadj Hammiche, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Pr Abdelmalak Gasmi, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Toufik Bouhedja, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Azem Ahmed, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Boutabza Nouari, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Mehdi Benyamina, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Loukia Islam, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Hafed Khabat, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Bellili Ammar, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Mouhamed Khellaf, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Khairredine Chebah, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Benftima Khadidja, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Benftima Zohra, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Dr Abdeldjelil Chahrazed, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria
Benchenouf Athmane, LEAPS, Abdelhamid Mehri University – Constantine 2, Algeria

Global Program

4th ISSC

CONSTANTINE 2025
SPORT AND INNOVATIONS
An Ecosystem in Motion

HUMAN & SOCIAL SCIENCES FACULTY

STAPS INSTITUTE

Amphithéâtre (5)

Hall	Sm	Symposium	Bc	Busi.cof
Amphitheater (4)	Or	Oral	Fr	Forum
Event Room	Ws	Workshop		
Classrooms: (1) – (5)				

TUS 18 NOV

WED 19 NOV

THR 20 NOV

Keynote Speakers of the Day

Tuesday 18 November

Pr. Abdellah Merzouk
Algeria – France

Dr. Çiğdem Gökdoğan
Turkey

Pr. J.A. Parraça
Portugal

08:30 - 10:00	Registration & Welcome Desk الاستقبال والتسجيل Accueil	(Hall -I STAPS)
10:00 - 11:00	Opening Ceremony حفل الافتتاح Cérémonie d'ouverture	(Amphithéâtre 5 - Faculté SHS)
11:00 - 12:00	Plenary Lecture 1 محاضرة عامة Conférence plénière 1 Abdellah Merzouk	(Amphithéâtre 5 Faculté SHS)
	Symposium	(Salle 6 - I STAPS)
12:15 - 13:15	Samia Benhamada NeuroAPA - Utilisation de l'activité physique adaptée dans la prise en charge des maladies neurodégénératives - cas de la Sclérose en Plaques University Hospital Center of Constantine	
	Technology and Sports Performance	(Salle 1 - I STAPS)
12:15 - 13:15	التكنولوجيا والأداء الرياضي Technologies et performance sportive Salim ZAABAR et al	
12:15 - 12:30	Comment le modèle numérique s'adapte dans le champ du sport de haut niveau ? Abderrahmane Mira University of Bejaia	
12:30 - 12:45	Ben hassen Said et al Désordre et ordre de la blessure sportive dans la sphère psychique de l'athlète ou Préparation mentale des sportifs blessés National Center for Sports Medicine and Sciences (Tunis)	
12:45 - 13:00	Soufiane Kaabi et al Effects of a Weightlifting-Based Strength Training Program on Physical Performance in Tunisian Wrestlers - Motion, Equilibrium, Performance and Health Laboratory (MEPS)	
13:00 - 13:15	Sabira Ferahtia et al Etude comparative des paramètres de la composition corporelle des jeunes handballeurs de l'équipe nationale de moins de 16ans et 17ans. (Cas des participants aux jeux scolaires Africains 2025 LSETAPS Laboratory, University of Algiers 3	

12:15 - 13:15	Adapted Physical Activity, Health, and Prevention (Salle 2 - I STAPS) النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية Acticité physique adaptée, Santé et Prévention
12:15 - 12:30	Ibrahim SERSAR et al Activité physique intergénérationnelle / Intergenerational physical activity (INATAA), Brothers Mentouri University Constantine 1 (UFMC1) Imen Ben Cheikh Effect of water-based aerobic training on anthropometric, biochemical, cardiovascular, and explosive strength parameters in young overweight and obese women: a randomized controlled trial University of Jendouba, El Kef, Tunisia
12:30 - 12:45	Chaker Bounab et al Effects of proprioceptive training on the hematological profile of elderly people aged over 60 years Oum El-Bouaghi University
12:45 - 13:00	Haidar Djemai et al Measuring Physical Activity with Smartwatches: Between Motivation and the Hawthorne Effect Paris Cité University

12:15 - 13:15	Sport Innovation & Entrepreneurship (Salle 3 - I STAPS) الابتكار والمقاولة الرياضية Innovation et Entrepreneuriat Sportif
12:15 - 12:30	عمار شليحي، وآخرون تعزيز كفاءة الأداء الرياضي باستخدام التقنيات الحديثة المنصة الإلكترونية إرتقاء مختبر الاستجابات البيولوجية والنفسية للنشاط البدني والرياضي
12:30 - 12:45	Saghi Abdelkader et al A Conceptual Approach to Promoting and Consolidating Entrepreneurial Thinking and business creation in the Sports Sector El Djilali Bounaama University
12:45 - 13:00	مؤمن سليمان قاضي، وآخرون الابتكار في المشاريع ودور المقاولاتية الرياضية بالنهوض بها دراسة ميدانية على بعض المركبات الرياضية والملاعب الجوارية في بلدية المسيلة - جامعة عمار تليجي - الأغواط -
13:00 - 13:15	معز الدين رباني خير الله، وآخرون التحول الرقمي في الرياضة: دور الابتكار التكنولوجي في إنشاء مؤسسات رياضية ناشئة

12:15 - 13:15	Sport, Education & Social Inclusion (Salle 4 - I STAPS) الرياضة، التربية والإدماج الاجتماعي Sport, Education & inclusion Sociale
12:15 - 12:30	Mokrane Akache et al Activités physiques et sportives et intégration sociale entre enjeux, dynamiques et perspectives

12:30 - 12:45	Abderrahmane Mira University of Béjaïa	عبد الرحيم بلعابد، وآخرون بعض استراتيجيات التحضير النفسي للرياضيين معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة 2
12:45 - 13:00		عمار بوتبية، وآخرون جودة التعليم الإلكتروني باستخدام منصة مودل معهد علم المكتبات و التوثيق، جامعة قسنطينة
13:00-13:15	Samia Boukari et al Facteurs influençant la motivation des enseignants : défis et perspectives University of Manouba, Tunisia	
12:15 - 13:15	Artificial Intelligence and Sport الذكاء الاصطناعي والرياضة Intelligence artificielle et Sport	(Salle 5- I STAPS)
12:15 - 12:30		ياسين بلفريطس، وآخرون الذكاء الاصطناعي مستقبل التدريب وتحليل الأداء في كرة القدم
12:30 - 12:45		مروة بهناس، وآخرون الذكاء الاصطناعي والتربية البدنية والرياضية تطبيقات، تحديات، مزايا
12:45 - 13:00		نصردين غمريش، وآخرون المنصة الرقمية الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة
13:00 - 13:15		نسيم دولاش، وآخرون فاعلية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية الكشف المبكر عن المواهب الرياضية في تخصص الجري النصف الطويل، من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات الفيزيولوجية والقياسات المورفولوجية
13:15 14:00	Break, Poster Session & Partners' Visit استراحة، جلسة الملصقات وزيارة الشركاء Pause, posters & visite partenaires	(Hall -I STAPS)
14:00 15:00	Plenary Lecture 2 2المحاضرة العامة Conférence plénière 2 Çiğdem Gökdoğan	(Amphithéâtre 4 - I STAPS)
15:00 16:00	Plenary Lecture 3 3المحاضرة العامة Conférence plénière 3 José Alberto Farade Matins Parraça	(Amphithéâtre 4 - I STAPS)
16:00 -16:30	Coffee Break, Poster Session & Partners' Visit استراحة قهوة، جلسة الملصقات وزيارة الشركاء Pause café, posters & visite partenaires	Hall -I STAPS

Workshop

(Salle 6 - I STAPS)

ورشة

Atelier

16:30 -17:30 Toufik Bouhedja

APA

Laboratoire LEAPS - HAIDAR DJEMAI, équipe 1-Groupe de toxicologie des systèmes

Technology and Sports Performance

(Salle 1 - I STAPS)

16:30 - 17:30 التكنولوجيا والأداء الرياضي

Technologies et performance sportive

Soufiane Kaabi, Motion et al

16:30 - 16:45 Impact of a strength training program based on weightlifting exercises on physical performance of Tunisian female handball players
Equilibrium, Performance and Health Laboratory (MEPS).

Syphax Ouddai et al

16:45 - 17:00 Analyse d'une semaine type (morphocycle) de périodisation tactique d'une équipe de football algérienne (catégorie U21) –
Laboratory of Expertise and Analysis of Sports Performance

YOUCEF LOUKIA et al

17:00 - 17:15 Analyse Morphologique des Jeunes Volleyeurs Algériens : Suivi Évolutif au Cours d'une Saison
ISTAPS, Constantine 2 University

Abdeldjelil Chahrazed et al

17:15 - 17:30 Impact de la méthode des jeux réduits sur quelques paramètres physiques et morpho-fonctionnels durant la saison sportive chez les footballeurs U21 de la région de Constantine
ISTAPS, Constantine 2 University

Adapted Physical Activity, Health, and Prevention

(Salle 2- I STAPS)

النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية

16:30 - 17:30 Acticité physique adaptée, Santé et Prévention

Belkis Amani et al

16:30 - 16:45 l'impact de la pratique de l'activité physique sur la santé chez les femmes
Dely Brahim- University Alger 3

Said Ben hassen et al

16:45 - 17:00 Le Coaching Mental en Sports de Combat : un nouvel ordre perceptif et mental
National Center for Sports Medicine and Sciences (Tunis)

17:00 - 17:15 Chaima BOUDAUD et al

	Profil d'activité physique des travailleurs : entre exigences professionnelles et santé personnelle - Institute of Nutrition, Food, and Agro-Food Technologies, Constantine 1 University Frères
17:15 - 17:30	Physical activity level and its relationship to self-esteem students aged (12-18) years

16:30 - 17:45	Artificial Intelligence and Sport (Salle 5- I STAPS) الذكاء الاصطناعي والرياضة Intelligence artificielamong Jordanianle et Sport
16:30 - 16:45	عبد القادر زيتوني، وآخرون تصورات طلاب السنة الأولى الجامعية تجاه الذكاء الاصطناعي : الوعي والموقف والثقة (حالة طلبة السنة أولى المدرسة العليا للأساتذة ملمح أستاذ التربية البدنية والرياضية للتعليم الابتدائي معهد التربية البدنية والرياضة، جامعة مستغانم
16:45 - 17:00	Abderrahim Benlabeled et al De l'anthropotechnie à l'homme augmenté : l'homme moderne face à ses fantasmes LEAPS, Constantine 2 University
17:00 - 17:15	Tedjani Ahmed et al FootVision AI : Application d'intelligence artificielle pour la prédiction de la performance et du profil tactique des joueurs de football -) Salah Boubnider University Constantine 3
17:15 - 17:30	خالد بعوش، وآخرون الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي: نماذج وتجارب جامعة محمد أكلي أولحاج البويرة
17:30 - 17:45	حفيظي ليلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لأجل رياضة المستقبل (الواقع والتحديات) جامعة العربي بن مهيدي أم بواقي

16:30 - 17:45	Sport, Nutrition & Immunology (Salle 3- I STAPS) الرياضة، التغذية وعلم المناعة Sport, Nutrition et Immunologie
16:30 - 16:45	Nora Bahchachi et al Composition corporelle et habitudes alimentaires d'étudiants sportifs à Constantine (Body composition and eating habits of athlets students at Constantine Institute of Nutrition (INATAA), Constantine 1 University,
16:45 - 17:00	Ines Farah KANFOUD et al Connaissances nutritionnelles et adhésion au régime méditerranéen chez les athlètes

	Institut de la Nutrition (INATAA), Université Constantine1 Frères Mentouri (UFMC1)
17:00 - 17:15	Harieche Imene et al Place de la nutrition dans la triade de la femme sportive Larbi Ben Mhidi University [Oum El Bouaghi]
17:15 - 17:30	إبراهيم قدرأوي وآخرون تقييم أثر برنامج تدريبي غذائي على تحسين مؤشرات الصحة العامة (ضغط الدم، دهون الدم) لدى كبار السن (45-50) جامعة سطيف 2
17:30 - 17:45	Ouassila Allam et al Conseils d'activité physique et équilibre de diabète chez une population de diabétiques à Constantine Institut de la nutrition de l'alimentation et des technologies agroalimentaires
16:30 - 17:30	Technology and Sports Performance (Salle 4 - I STAPS) التكنولوجيا والأداء الرياضي Technologies et performance sportive
16:30 - 16:45	Soukaina Hattabi Effects of Smartphone-Based Cognitive Training on Judo Reactive Performance during Rest Periods: A Randomized Controlled Study -, High Institute of Sports and Physical Education of Kef University of Jendouba, Tunisia
16:45 - 17:00	SOFIANE KHOUDIR Optimiser la charge d'entraînement en football grâce aux GPS et à l'analyse du ratio aiguë/chronique (ACWR) Laboratory of Physical and Sports Activities Sciences and Public Health
17:00 - 17:15	Harieche Imene et al Place de la nutrition dans la triade de la femme sportive Larbi Ben Mhidi University [Oum El Bouaghi]
17:15 - 17:30	عبد الله شلغوم أثر استخدام التكنولوجيات الحديثة على تطوير المردود البدني من منظور تدريبي رياضة الجودو - دراسة ميدانية على عينة من تدريبي فرق القل وعنابة» مهدي محمد الشريف تقييم القوة العضلية باستعمال أجهزة القياس الحديثة
17:30 - 17:45	مهدي محمد الشريف تقييم القوة العضلية باستعمال أجهزة القياس الحديثة

Keynote Speakers of the Day

Wednesday 19 November

Pr. Ahmad Alkhatib
Britain

Dr. Hazzaa M Al-Hazzaa
Saudi Arabia

Dr. Cristian Savoia
Britain

Dr. Santos Villafina
Spain

Technology and Sports Performance (Salle 1 - I STAPS)	
09:00 - 10:00	التكنولوجيا والأداء الرياضي Technologies et performance sportive
09:00 - 09:15	سليم قدحاجة وآخرون أثر تتبع بعض القياسات الجسمية باستخدام التكنولوجيا على تقييم تطور الأداء البدني لدى لاعبي كرة القدم الشباب خلال موسمين رياضيين مختبر الخبرة وتحليل الأداء الرياضي
09:15 - 09:30	أحمد خليل خباب وآخرون تأثير الألعاب المصغرة على الأداء المهاري للاعبي كرة القدم
09:30 - 09:45	سليم ربوحي وآخرون الهندسة الحيوية للأجهزة القابلة للارتداد في التدريب الرياضي: من بنية المستشعر الى ذكاء الاتصال والتحليل الفسيولوجي جامعة قسنطينة 2
09:45 - 10:00	مناصر جمال الدين وآخرون علاقة نسبة الدهون باللياقة الهوائية والقدرة على الاسترجاع لدى لاعبي كرة القدم في البطولة المحترفة الأولى (صنف الأكابر) جامعة مصطفى بن بولعيد – باتنة 2

Adapted Physical Activity, Health, and Prevention (Salle 2 - I STAPS)	
09:00 - 10:00	النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية Activité physique adaptée, Santé et Prévention
09:00 - 09:15	عمار بليلي وآخرون أثر برنامج تدريبي مقترح (التمرينات المائية مع الحماية الغذائية) في تحسين بعض المتغيرات المرفولوجية لدى الأنسان البدينات
09:15 - 09:30	هشام بوراشيد وآخرون الممارسة الرياضية الترويحية المنتظمة و تأثيرها على مستوى الكوليسترول في الدم (LDL, HDL) لدى الرجال اكبر من 50 سنة جامعة أم البواقي
09:30 - 09:45	حسين بلال وآخرون انعكاس ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية على السلوك الصحي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي مخير العلوم والخبرة وتكنولوجيا النشاط البدني الرياضي
09:45 - 10:00	محمد البشير ضيف وآخرون دور ممارسة المشي في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة

Artificial Intelligence and Sport (Salle 5 - I STAPS)	
09:00 - 10:00	الذكاء الاصطناعي والرياضة Intelligence artificielle et Sport
09:00 - 09:15	Walid Grine et al Évolution des distances parcourues par poste au cours d'unesaison compétitive en football senior Article scientifique :Étude descriptive et comparative University of Jijel

09:15 - 09:30	بلال بن حراث وآخرون استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحمولة (Mobile AI) لتحليل التقنية الحركية وتحسين الأداء في الجري السريع" (دراسة وصفية على بعض مدربي العاب القوى بالرابطة الولائية ببجاية) جامعة الجزائر 3
09:30 - 09:45	نبيل كرفاس وآخرون الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الإدارة الرياضية: تجربة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في التحول الرقمي الإداري جامعة الجزائر 3
09:45 - 10:00	عشام محمد وآخرون الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المجال الرياضي جامعة الجزائر 3

09:00 - 10:00	Sport Innovation & Entrepreneurship (Salle 3 - I STAPS) الابتكار والمقاولة الرياضية Innovation et Entrepreneuriat Sportif
09:00 - 09:15	توفيق تراد وآخرون انعكاس التعليم المقاولاتي بمعاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية على التوجه نحو المقولة الرياضية جامعة محمد أكلي أولحاج ببويرة
09:15 - 09:30	صونية تومي وآخرون ترقية الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي : حالة جامعة جامعة الجزائر 3
09:30 - 09:45	ياسين عميرات وآخرون مركز لممارسة التربية الحركية وإعادة الادماج الحركي لأطفال المرحلة العمرية (3-12) سنة جامعة الجزائر 3
09:45 - 10:00	محمد بلكورش وآخرون دور القانون 17/02 في التوجيه وتطوير الابداع في المؤسسات الرياضية الناشئة (دراسة ميدانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية تيسمسيلت) معهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة

09:00 - 10:00	Sport, Education & Social Inclusion (Salle 4 - I STAPS) الرياضة، التربية والإدماج الاجتماعي Sport, Education & inclusion Sociale Okba Selmi et al
09:00 - 09:15	Effects of Verbal Reinforcement on Training Intensity, Physical Performance, and Technical Skills in Soccer Players High Institute of Sports and Physical Education of Kef, University of Jendouba, Tunisia
09:15 - 09:30	عبد الرحيم بلعابد وآخرون التفاعل الصفي في حصة التربية البدنية من خلال القياس الاجتماعي جامعة قسنطينة 2
09:30 - 09:45	مراد داهية وآخرون الجامعة كمحرك للمقاولة الرياضية: تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال الرياضة جامعة سوق أهراس
09:45 - 10:00	عبد المالك بوفريدة وآخرون الرياضة و التغذية كوسيلتين للتربية الصحية والتمكين الاجتماعي عند المرأة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

10:00 - 10:15	مهدي بوظغان وآخرون تصورات أساتذة التربية البدنية والرياضية حول مدى مساهمة بعض أساليب التدريس في تحقيق الرضا الحركي لدى تلاميذ الطور الابتدائي بولاية برج بوعريريج
09:00 - 10:00	Round Table: Coffee break (Salle de Soutenance – I STAPS) مائدة مستديرة: استراحة مقهى Table ronde: pause café
10:00 - 10:30	Coffee Break, Poster Session & Partners' Visit (Hall -I STAPS) استراحة قهوة، جلسة الملصقات وزيارة الشركاء Pause café, posters & visite partenaires
10:30 - 11:30	Plenary Conference (Amphithéâtre 4 - I STAPS) المحاضرة العامة Conférence plénière Ahmad Alkhatib
11:30 - 12:30	Workshop (Salle 6 - I STAPS) ورشة Atelier
11:30 - 12:30	Haidar Djemai Publication scientifique : éthique, intégrité scientifique et IA - 1-Groupe de toxicologie des systèmes
11:30 - 12:30	Technology and Sports Performance (Salle 1 - I STAPS) التكنولوجيا والأداء الرياضي Technologies et performance sportive
11:30 - 11:45	Hakim Bounekar et al Analyzing movement in karate using technology
11:45 - 12:00	Elhachemi Elhadj hammiche et al La Préparation Physique Visuelle et l'Entraînement Stroboscopique : Approches et Applications pour les Sports Collectifs et les Sports de Combat Abdelhamid Mehri University of Constantine 2
12:00 - 12:15	Toufik Bouhedja et al Reliability and Accuracy of Judging in Karate Kata Performance: A Comparison of Visual Observation and Video-Assisted Observation in U18 Boys - Abdelhamid Mehri University of Constantine 2
12:15 - 12:30	Adel Belkadi et al Revolutionising Combat Sports Training: The Robotised Judo Training Dummy Institute of Physical Education and Sport, University of Mostaganem,

Adapted Physical Activity, Health, and Prevention (Salle 2 - I STAPS)	
النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية	
11:30 - 12:30	Acticité physique adaptée, Santé et Prévention
11:30 - 11:45	Mohammed Adnane Khalfouni et al Prise en charge de l'enfant asthmatique durant la séance d'éducation physique et sportive University of Algiers 3
11:45 - 12:00	Rayane Filali et al The Effect of adapted Physical Activity on Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients Abdelhamid Mehri University of Constantine 2
12:00 - 12:15	Derbal Fethi et al The Impact of Health-Nutritional Behaviors and physical activity on growth indicators in school-aged children (11-15 years) USTO-MB -Oran
12:15 - 12:30	عبد الحفيظ نويصه وآخرون أثر صيام رمضان على مستويات الجهد الأقصى وزمن الانهالك وزمن الاستشفاء وبعض المتغيرات الفسيولوجية وادراك الجهد لدى عينة من البالغين الاصحاء النشيطين بدنيا جامعة مؤتة [الأردن]

Adapted Physical Activity, Health, and Prevention (Salle 3 - I STAPS)	
النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية	
11:30 - 11:45	Acticité physique adaptée, Santé et Prévention
11:30 - 11:45	Nasreddine GUEMRICHE Cancer du sein et activité physique : Rôle clé de l'activité physique adaptée Ecole supérieure en Sciences et Technologies du Sport
11:45 - 12:00	بلقاسم ندير وآخرون أهمية استخدام وسائل الاسترجاع مقارنة بالجهد البدني في كرة القدم الجزائرية جامعة قسنطينة 2
12:00 - 12:15	ريحانة نعار وآخرون الرياضية المكيفة وانعكاسها على الصحة النفسية الاجتماعية لأطفال الصم والبكم
12:15 - 12:30	محمد الصغير بهلول وآخرون دور المدرسة الجزائرية في تطوير التلاميذ الممارسين لرياضة الكراتي دو

Sport, Education & Social Inclusion		(Salle 4 - I STAPS)
11:30 - 12:30	الرياضة، التربية والإدماج الاجتماعي Sport, Education & inclusion Sociale	صفية توشن، وآخرون
11:30 - 11:45	دراسة ميدانية على بعض الثانويات الجزائرية الغربية جامعة الجزائر 3	دور التربية البدنية والرياضية في تنمية قيم الاندماج الاجتماعي لدى التلاميذ الطور الثانوي (دراسة ميدانية على بعض الثانويات الجزائرية الغربية) جامعة الجزائر 3
11:45 - 12:00	معهد علم المكتبات و التوثيق، جامعة قسنطينة	محمد بن صبور، وآخرون
12:00 - 12:15	معهد علم المكتبات و التوثيق، جامعة قسنطينة	دور حصة التربية البدنية والرياضية في التنشئة الاجتماعية لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي
12:15 - 12:30	عبد الوهاب مبروح	لخضر وليد بوحق، وآخرون
12:15 - 12:30	معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة 2	فاعلية الأنشطة الترويحية شبه الرياضية في تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي ودعم الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
12:15 - 12:30	معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة 2	تأثير ممارسة الرياضات القتالية على خفض السلوك العدواني
12:15 - 12:30	معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة 2	نوواري بوطبزة، وآخرون
12:15 - 12:30	معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة 2	دراسة واقع وطبيعة ممارسة النشاط البدني للمرأة قبل وبعد الولادة بعمر 25-40 سنة

Technology and Sports Performance		(Salle 5 - I STAPS)
11:30 - 12:30	التكنولوجيا والأداء الرياضي Technologies et performance sportive	عبد الحق بلال، وآخرون
11:30 - 11:45	استخدام نموذج التعلم الآلي للتنبؤ بنتائج القوة الانفجارية لعضلات الرجلين	باديس رفاص، وآخرون
11:45 - 12:00	استخدامات التقنيات التكنولوجية الحديثة في تقييم الأداء البدني خلال الموسم الرياضي للاعبين كرة القدم.	الإعلام الرياضي الاحترافي
12:00 - 12:15	الابتكارات التكنولوجية ودورها في تطوير الاداء البدني لدى لاعبي كرة القدم	تاج الدين بن هيبية، وآخرون
12:15 - 12:30	دراسة تحليلية للاتجاهات التقنية والسياسية الحديثة لصناعة الرياضة واللياقة البدنية في الصين	محمد خليل بوحلايس، وآخرون
12:15 - 12:30	An analytical study of modern technological and political trends in the sports and fitness industry in China	

12:30 - 13:30	Break استراحة pause	(Hall -ISTAPS)
13:30 - 14:30	Plenary Lecture المحاضرة العامة Conférence plénière Dr.Hazaa M Al-Hazaa	(Amphithéâtre 4 - I STAPS)

14:30 - 15:30	Plenary Lecture المحاضرة العامة Conférence plénière Dr.Cristian Savoia	(Amphithéâtre 4 - I STAPS)
15:30 - 16:00	Break استراحة pause	(Hall -I STAPS)
16:00 - 17:00	Workshop ورشة Atelier	(Salle1-2-3-4 - I STAPS)
16:00 - 17:00	ABDALLAH MANSOURI Analyse physique des matchs du championnat algérien, saison 25-26 Laboratory of Biological and Psychological Responses to Physical and Sports Activity	(Salle 1 - I STAPS)
16:00 - 17:00	Ibrahim SERSAR Nutrition et performance : décryptage des pratiques alimentaires des sportifs Institute of Nutrition, Food, and Agro-Food Technologies (INATAA), Frères Mentouri University Constantine 1	(Salle 2 - I STAPS)
16:00 - 17:00	Abdelhafez Al-Nawayesseh le force de préhension : handgrip université Mutah	(Salle 3- I STAPS)
16:00 - 17:00	Chiha fouad et al L'Espace du préparateur Athlétique - University of Constantine 2 LEAPS	(Salle 4 - I STAPS)
16:00 - 17:00	Forum du jeune chercheur	(Salle de soutenance - I STAPS)

Keynote Speakers of the Day

Thursday 20 November

Pr. Ibrahim Dabayebah
Jordan

Dr. Didier Reiss
France

Salima Souakri
Algeria

09:00 - 10:00	Workshop ورشة Atelier Baker Thnaibat, Mutah et al التعلم الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: نحو نموذج أكاديمي لتطوير كفاءة تدريس فسيولوجيا الجهد البدني والتدريب الرياضي University [Jordanie]	(Salle 6 - I STAPS)
09:00 - 10:00	Technology and Sports Performance التكنولوجيا والأداء الرياضي Technologies et performance sportive Elhachemi Elhadj hammiche et al Étude sur l'entraînement visuel stroboscopique avec des lunettes Senaptec cas du club sportif constantinois Souhila Boukerdenna et al Evaluation de la valeur physique des meilleurs triple-sauteurs algériens Higher School of Sports Science and Technology Khaireddine Chebbah et al Monitoring Fatigue Indicators for Optimal Training Planning After a Football Match University of Constantine 2 RADHOUANE LORABi et al The effect of simulation training using multimedia on the development of the abilities of the working memory for football player U23 Djilali Bounaama university	(Salle 1- I STAPS)
09:00 - 10:00	Adapted Physical Activity, Health, and Prevention النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية Acticité physique adaptée, Santé et Prévention عبد القادر ناصر، وآخرون أماكن تراكم الشحوم وتأثيرها على تحديد مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة معهد التربية البدنية والرياضة، جامعة مستغانم محمد مهدي بن يمينة، وآخرون الفروق المورفولوجية بين الجنسين في استجابة الجسم للنشاط البدني لدى المراهقين (11-15) سنة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة 2 منال سويسي، وآخرون دراسة تحليله حول تخطيط البرامج التدريبية لإدارة السمنة والتهاب مفصل الركبة لدى البالغين (مقاربة علمية من منظور الصحة والرياضة) مخبر الاستجابات البيولوجية والنفسية للنشاط البدني والرياضي أنور ربوحي، وآخرون فعالية طريقة الاطالة بالتسهيلات العصبية للمستقبلات الحسية (PNF) على الجهاز العصبي	(Salle 2 - I STAPS)

جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

Artificial Intelligence and Sport الذكاء الاصطناعي والرياضة		(Salle 5 - I STAPS)
09:00 - 10:00	Intelligence artificielle et Sport	
09:00 - 09:15		عمار بليلي، وآخرون الذكاء الاصطناعي والتدريب الرياضي جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2
09:15 - 09:30		معز الدين رباني خير الله، وآخرون النمذجة الذكية للجماهير الرياضية عبر وسائل الإعلام: دراسة لتجارب عالمية في التخصيص والتفاعل
09:30 - 09:45		عبد السلام موئي، وآخرون تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ومدى مساهمتها في تطوير الأداء الرياضي مخبر الخبرة وتحليل الأداء الرياضي
09:45 - 10:00		جمال خيري، وآخرون دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الرياضي وتحليل البيانات في علوم الرياضة الحديثة

Technology and Sports Performance التكنولوجيا والأداء الرياضي		(Salle 3 - I STAPS)
09:00 - 10:00	Technologies et performance sportive	
09:00 - 09:15		براهيم قدرأوي، وآخرون العلاقة بين الموقع التكتيكي للاعب وكفاءة الأنظمة الأيضية (الهوائية/اللاهوائية) في كرة القدم المحترفة: دراسة تحليلية جامعة سطيف 2
09:15 - 09:30		أحمد عزام، وآخرون تأثير تقنيات القفز البليومتري على صفة السرعة والقدرة الانفجارية للأطراف السفلية لدى لاعبي كرة القدم جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2
09:30 - 09:45		محمد خلاف، وآخرون تحسين المتغيرات المحددة لصفة المداومة لدى لاعبي كرة القدم (دراسة مقارنة بين التدريب المتقطع والألعاب المصغرة) جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2
09:45 - 10:00		هشام طوبال، وآخرون دراسة تحليلية مقارنة للأداء البدني في كرة القدم بين أسلوب اللعب الهجوم المباشر السريع وللعب التموضعي. (دراسة حول فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز) مخبر الاستجابات البيولوجية والنفسية للنشاط البدني الرياضي

Sport, Education & Social Inclusion الرياضة، التربية والإدماج الاجتماعي		(Salle 4 - I STAPS)
09:00 - 10:00	Sport, Education & inclusion Sociale	
09:00 - 09:15		محمد مرتات، وآخرون الرياضة كمدخل للتربية والإدماج الاجتماعي: نموذج تعليم المسؤولية الشخصية والاجتماعية جامعة مصطفى بن بو العيد باتنة 2
09:15 - 09:30		حميد دالي، وآخرون

09:30 - 09:45	دور التربية البدنية والرياضية في تحقيق تكيف الاجتماعي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية (15-18) سنة بلال بoudينة، وآخرون تحديد مستويات معيارية لبعض الصفات البدنية لدى الناشئين جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
09:45 - 10:00	ياسمين بلعمري، وآخرون دور درس التربية البدنية والرياضية في تحفيز وتعزيز العمل التطوعي لدى تلاميذ المتوسطة من وجهة نظر الأساتذة في بعض متوسطات ولاية سطيف
10:00 - 10:15	نواري بوطيزة دراسة واقع وطبيعة ممارسة النشاط البدني للمرأة قبل وبعد الولادة بعمر 25-40 سنة جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2

10:00 - 11:00	Plenary Conference (Amphithéâtre 4 - I STAPS) المحاضرة العامة Conférence plénière Ibrahim Dabayebh
11:00 - 11:30	Coffee Break, Poster Session & Partners' Visit (Hall -I STAPS) استراحة قهوة، جلسة الملصقات وزيارة الشركاء Pause café, posters & visite partenaires
11:30 - 12:30	Plenary Lecture (Amphithéâtre 4 - I STAPS) المحاضرة العامة Conférence plénière Didier Reiss
12:30 - 13:30	Champions' Café (Salle de soutenance - I STAPS) مقهى البطلات Café des Championnes Salima Souakri
13:30 - 14:30	Closing Ceremony (Amphithéâtre 4 - I STAPS) حفل الختام Cérémonie de clôture

Poster Presentations

Sports Technology and Performance

التكنولوجيا والأداء الرياضي

Technologies et performance sportive

- 01 تحليل واستخدام مؤشرات الأداء في تطوير استراتيجيات التدريب في كرة السلة « *Defensive* »
« *Efficiency* »
Abdelmalik Bachir Benosmane, Mebrouk Slimani
- 02 Comparative Validity of RPEs and TSS Based Training Load Monitoring
Using REDI Mathematical Model
Ahmed Kabes, Mohameddayaeddine Guermat, Abderrahmen Hadji
- 03 Effects of 1 vs. 2 sessions per week of equal-volume technology-based reactive agility training on vertical jump, speed, planned agility, reactive agility, change of direction, aerobic power, balance, and dribbling in U-15 youth soccer players.
Nidhal Doua, Rachad Djeddi
- 04 Effects of reactive agility vs. traditional agility training on perceived well-being, enjoyment, and mood states in U-15 youth soccer players.
Nidhal Doua, Rachad Djeddi, Hamza Marzouki, Youssef Zekailiche, Ezzine Bouhlel
- 05 L'intelligence artificielle au service de la performance sportive : vers un modèle d'entraînement individualisé et adaptatif.
BOUBEKEUR - SADDAM REDOUANE - AOUIR
- 06 The Importance of Different Priming Modalities Before a Soccer Match
Khaireddine Chebbah, Syphax Ouddai, Mohammed Khellaf, Fouad Chiha
- 07 Utilisation de la technologie du Biody expert dans l'analyse de la composition corporelle des jeunes nageurs.
khaled Amir Kharchi, Sabira Ferahtia, Mourad Mahour Bacha
- 08 أثر برنامج تدريبي ذهني مقترح على تنمية بعض النواحي النفسية لدى لاعبي كرة اليد
Mohamed Messaoud boureghta
- 09 استخدام التقنيات الذكية والتحليل الرقمي لتحسين الأداء الرياضي: من الملاحظة إلى التنبؤ
عامر شافع, عبد القادر بوخالفة, منير علوي
- 10 استخدام نموذج التعلم الآلي للتنبؤ بنتائج القوة الانفجارية لعضلات الرجلين
بلال عبدالحق, لحسن زمولي

11

استعمال التكنولوجيا الحديثة في عملية تقييم الأداء لدى لاعبي كرة اليد

Adel Bouasla

12

التدريب البصري كمدخل علمي حديث لتطوير الأداء الرياضي: مقارنة تحليلية للدراسات السابقة من حيث
الفعالية والحدثة والجوانب الإدراكية المتأثرة

Houssam eddine Matrah, Elhachemi Elhadj hamich, Abdesslem Mouni

Innovation & Entreprenariat Sportif

الابتكار والمقاولتية الرياضية

Sports Innovation & Entrepreneurship

01 BIO-SPORT DATA : Plateforme intelligente d'analyse physiologique et de suivi de la performance

Zeghdar Moufida, Hadjer DAOUDI, Leila ROUABAH

02 في التوجيه وتطوير الابداع في المؤسسات الرياضية الناشئة (دراسة ميدانية المؤسسات الصغيرة 17/02 دور القانون والمتوسطة لولاية تيسمسيلت

Mohamed Belkorche, Faical Houafi

Intelligence artificielle et Sport

الذكاء الاصطناعي والرياضة

Artificial Intelligence and Sport

01 Artificial Intelligence and Physical Education and Sports: Applications, Challenges, and Advantages

Meroua Behnas, Nabil Nadjem, Iman Ghalmi

02 دور الذكاء الاصطناعي في الاعلام الرياضي الالكتروني

Brahim Kerriche

Sport, Education & Inclusion Sociale

الرياضة، التربية والإدماج الاجتماعي

Sport, Education & Social Inclusion

01

أثر النشاط البدني الرياضي الترويحي في مناطق الظل على إدماج الشباب اجتماعيًا: دراسة تطبيقية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية

Lakhdar walid Bouhak, Zineddine Guerdouh, Brahim Mahamedi

02

تكميم الحمل التدريبي وعلاقته بالاصابات العضلية للأطراف السفلية لدى لاعبي كرة القدم
عبد القادر زاوي, محمد نصر الدين بن دحمان, سنوسي فغلول

03

دور الأنشطة الترويحية الرياضية في بناء المهارات الاجتماعية وتحقيق الإدماج التربوي والاجتماعي لتلاميذ المرحلة الثانوية

BRAHIM MAHAMEDI, Lakhdar walid Bouhak

Adapted Physical Activity, Health and Prevention

النشاط البدني المكيف، الصحة والوقاية

Activité physique adaptée, Santé et Prévention

- 01 Activité physique (IPAC) et contrôle de l'asthme chez les patients obèses : Étude transversale
Naouel Chibout, Hissana Rebouh, Mohamed Bougrida
- 02 Activité physique adaptée : un levier thérapeutique dans la prévention et la prise en charge du syndrome métabolique Adapted Physical Activity: A Therapeutic Lever in the Prevention and Management of Metabolic Syndrome
Abir ismahan Bouchetout
- 03 *Conseils d'activité physique et équilibre de diabète chez une population de diabétiques à Constantine*
Ouassila Allam, Hayet Oulamara, Roua Boukhenoufa, Nassim Nouri
- 04 Effet de la privation prolongée de sommeil sur la précision des tirs au basketball
Naouel Chibout, Hissana Rebouh, Fouad Chiha
- 05 Évaluation du niveau d'activité physique chez les femmes enceintes diabétiques : un enjeu de santé publique
Rym Ferial Nedjma BENDJAMA, Meriem BENCHARIF, Ibrahim SERSAR, Zineb DJAAFRI
- 06 Sédentarité Forcée : L'Impact Drastique du Confinement COVID-19 sur l'Activité Physique des Adultes en Algérie.
Afnane Debbache, Dahbia Ines Dahmani, Marwa Benmarzoug, Amira Harbouche, Leila Rouabah
- 07 تأثير الأنشطة البدنية الترويحية على ضغط الدم وكفاءة الجهاز القلبي التنفسي لدى كبار السن
HABIB EL GHALI HASSI, Manel Souici
- 08 تأثير برنامج رياضي على التعب العضلي لدى المرضى المصابين بداء السكري النوع الثاني
Khireddin Boukria, YASSINE BENKARA, Mohammed Khellaf

Sport, Nutrition & Immunology

الرياضة، التغذية وعلم المناعة

Sport, Nutrition & Immunologie

- 01 Activité physique et modulation de la faim hédonique : impact sur la corpulence chez les femmes adultes

	Afaf Mezdoud, Nora Bahchachi, Meriem Bencharif, Ibrahim Sersar, Hayet Oulamara
02	Entre déséquilibre alimentaire et sédentarité : un risque qui grandit; Trapped Between Poor Diet and Inactivity: A Risk on the Rise Narimane Amokrane, Meriem Bencharif, Ibrahim Sersar, Ikram Fatmi
03	LEADERSHIP ET PERSONNALITE DE L'EDUCATEUR SPORTIF Askander Laziz, FOUAD CHIHA, Benlabeled Abderahim, ABDELMALEK GASMI, Abderrahim SELLAMI, YASSINE BENKARA
04	l'impact du jeûne du Ramadan sur la charge d'entraînement et l'importance de la nutrition pour les footballeurs Cherif Bounouala, Fares BOUGANDOURA, Salim ZAABAR
05	SmartNutriSport : Corrélation entre nutrition, charge d'entraînement et performance chez les athlètes amateurs YACINE BOUTAGHANE
06	الوعي الصحي والغذائي لدى طلبة معاهد التربية البدنية و الرياضية في بعض الجامعات الشرقية الجزائرية Asma Lakhal, HAFED KHEBAT

